

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

PEDAGOGLARNI ANDRAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH (HAMROHLIK) MODELI

M. R. Isxakova

MTTDMQTMOI “Pedagogika va psixologiya” kafedrasi v.v.b.dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: *Maqolada andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik) asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish jarayonini tashkil etish, uning andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik) modelini ishlab chiqish va amalga oshirish, shuningdek, kattalar ta’limida samarali texnologiyalardan foydalanish yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik), hamkorlik, interfaollik, fasilitatsiya, refleksivlik, kasbiy-shaxsiy rivojlanish, mustaqil o‘qish, individual dastur.*

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan tizimli islohotlar zamirida maktabgacha ta’lim tashkilotlari (MTT) pedagoglarining kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta’lim va innovatsion texnologiyalar, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Chunki maktabgacha ta’lim tizimi oldida turgan kechiktirib bo‘lmaydigan o‘ta muhim va dolzarb muammolar sohada faoliyat yuritayotgan pedagoglarning malakasini oshirish jarayonida ularning katta yoshli ta’lim oluvchilar sifatida alohida o‘rganishni taqozo qiladi.

Shu bois MTT pedagoglarining malaka oshirish jarayonida andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik)ni joriy qilish dolzarb bo‘lib, andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik)ning mohiyatini ochib berish uchun “andragogik qo‘llab-quvvatlash” tushunchasiga to‘xtalib o‘tamiz.

Pedagoglarning andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik) bizningcha, o‘z taqdirini o‘zi belgilashga yordam beradigan va ta’lim olayotgan kattalarning (MTT pedagogining) ta’lim muhitida o‘zini o‘zi anglashi, ta’lim tashabbusini qo‘llab-quvvatlash, birgalikdagi *diagnostikada* pedagoglarning shaxsiy resurslarini faollashtirish (kasbiy qiyinchiliklar va ta’lim ehtiyojlari diagnostikasi), *loyihalash* (maqsadni belgilash, tanlash va o‘z taqdirini o‘zi belgilash vaziyatlarini yaratish, ta’lim mazmunini, uni ishlab chiqish usullari va vaqtini loyihalash), *tartibga solish va bajarish* (individual ta’lim dasturi va o‘quv yo‘nalishini amalga oshirish, subyektlararo pedagogik o‘zaro ta’sir yordamida interfaol pedagogik texnologiyalar), *reflektiv-baholovchi* (malaka oshirayotgan MTT pedagogi tomonidan andragogik va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yondashuvlar asosida tashkil etilgan malaka oshirish jarayonini refleksiya qilish va malaka oshirish kursi natijalari hamda sifatini baholash) faoliyati sifatida qaraladi.

Pedagoglarni andragogik qo‘llab-quvvatlash aynan katta yoshli ta’lim oluvchilarga xos bo‘lgan xususiyat bo‘lib, individual ta’lim trayektoriyasining muallifligi, bu holatda, ko‘pincha andragog-ta’lim beruvchiga qaraganda, ta’lim oluvchi - tinglovchiga tegishli bo‘lib, bunda andragogning roli mavjud qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam berish va ishonch va qo‘llab-quvvatlash muhitini yaratishdir.

Andragogik qo'llab-quvvatlash (hamrohlik) modelini amalga oshirayotganda, malaka oshirish muassasasi professor-o'qituvchisining an'anaviy (ta'limiy, rivojlantiruvchi) kasbiy funksiyalariga qo'shimcha - qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni katta yoshli malaka oshiruvchi - MTT pedagogining o'z o'rnini (yo'lini) o'zi belgilashiga va o'zini namoyon qilishga yordam berish vazifasi qo'shiladi. Shu bilan birga, professor-o'qituvchilar asta-sekin o'quv natijalari uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan o'quv faoliyatining katta yoshli subyektlari sifatida o'z vakolatlarining bir qismini ta'lim oluvchilarga topshiradilar. Natijada, malaka oshiruvchi pedagoglar mustaqil o'qish va o'zini o'zi rivojlantirish asnosida ish yuritadilar.

Andragogning hamrohlik funksiyasining o'ziga xos xususiyati - bu pedagog-tinglovchilarni shaxsiy va boshqa hayotiy muammolarni hal qilish uchun o'z resurslaridan foydalanishga imkon beradigan yo'l va metodlar bilan tanishtirish, individual ta'lim trayektoriyasini yaratish, hamda maxsus (qisqa muddatli) kurs, tanlov modullarini tanlashda yordam sifatida maslahat (konsultatsiya) berishdan keng foydalanish hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, andragog-ta'lim beruvchiga xos bo'lgan xususiyatlar, uning reflektiv qobiliyati darajasi, malaka oshirish jarayonida andragogik yondashuvga mos bo'lgan o'zaro hamkorlik va faol munosabatlardan iborat bo'lgan subyekt-subyekt asosidagi faoliyatni tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Aytishimiz mumkinki, MTT pedagoglarining malakasini oshirish muassasalari ta'lim beruvchilarining hamrohlik vazifasi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- pedagogik va kasbiy faoliyatda MTT pedagogining o'z o'rnini topishi uchun pedagogik vaziyatlar yaratish;
- pedagog-tinglovchilar bilan individual o'quv dasturlarini o'zlashtirish usullarini (shu jumladan, kerakli ma'lumotlar manbalari, topshiriqlar) aniqlash, birgalikda ishlash uchun hamkorlar, ITT bo'yicha malaka oshirish natijalarini umumlashtirish mezonlari, variantlari va shakllari (ijodiy yoki tahliliy ishlar, mahorat maktabi, ish tajribasi taqdimoti, tayyorlangan o'quv mahsulotini himoya qilish)ni belgilash;
- pedagog bilan birgalikda malaka oshirish jarayoni ketma-ketligi va uni tashkil etishning maksimal imkoniyatlarini yaratish.
- pedagogning malaka oshirish jarayonini andragogik yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradigan ochiqlik, bag'rikenglik va hurmat muhitini yaratish va uni kengaytirish.

Andragogik qo'llab-quvvatlash (hamrohlik) subyektlarining mavjud birgalikdagi o'zaro munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini qayd etish lozim. Bu xususiyatlarga biz o'zaro hamkor subyektlarini tanlash erkinligi, ochiqlik, subyektning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy tajribasi, ijodiy faollik va ta'lim faoliyatidagi tashabbusning ahamiyatini tan olishni kiritamiz.

Andragogik qo'llab-quvvatlashda fasilitatsiya yo'nalishi, ya'ni mustaqil, tushungan holda malaka oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, pedagogning "rivojlanishini yengillashtirish, rag'batlantirish, faollashtirish", malaka oshirish jarayonida tegishli imkoniyat va sharoitlarni ta'minlash, ularga o'z malakalarini oshirishlarini tashkil etish vakolatining bir qismini berish kabi o'ziga xoslik bor.

Andragogik qo'llab-quvvatlashni MTT pedagoglarining malaka oshirish muassasalari amaliyotida samarali amalga oshirish uchun MTTDMQTMOI negizida pedagoglarning andragogik qo'llab-quvvatlash modeli ishlab chiqildi.

Biz tomondan yaratilgan MTT pedagoglarining andragogik qo‘llab-quvvatlash modeli tashkiliy va faoliyatga asoslangan, chunki u nafaqat modelning tarkibiy qismlari va ularning o‘zaro bog‘liqligini aks ettirib va tasvirlabgina qolmay, balki pedagoglarning malakasini oshirish jarayonida ularga pedagogik yordam ko‘rsatishning turli variantlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

MTT pedagoglarining andragogik qo‘llab-quvvatlash modelining tarkibiy qismlarni ko‘rib o‘tamiz (1-rasm).

1-rasm. Pedagoglarni andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik) modeli

Malaka oshirish muassasasining andragogik qo'llab-quvvatlash (hamrohlik) modelining subyekti bo'lib andragog-ta'lim beruvchilar jamoasi hisoblanadi.

Andragogik qo'llab-quvvatlashning maqsadi - andragogik va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida malaka oshirishi jarayonida MTT pedagogining kasbiy-shaxsiy rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Vazifalar esa o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

- MO kursi tinglovchilarini kompleks diagnostikasi
- MTT pedagoglarining individual, moslashuvchan va adaptiv malaka oshirishini ta'minlovchi o'quv muhitini tashkil etish
- uzluksiz kasbiy rivojlanishga pedagoglarning motivatsiyasini oshirish
- kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga oid dolzarb vazifalarni hal etishda pedagogga yordam berishdan iboratdir.

Biz andragogik va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslanib pedagoglarni andragogik qo'llab-quvvatlash tamoyillarini shakllantirdik.

Hamkorlik tamoyili MTT pedagoglarini malaka oshirish jarayonining ishtirokchilari va bu jarayonni tashkil etuvchi andragog-ta'lim beruvchilarning teng maqomli pozitsiyasini o'rnatishni nazarda tutadi, shuningdek, kasbiy rivojlanishning individual yo'lini tanlash erkinligini MTT pedagoglarining qiziqish, bilim, qadriyat, o'qitish jadalligi va uslublarini hisobga olgan holda ta'minlash talab etiladi.

Interfaollik tamoyili o'quv jarayonini guruhlarda o'zaro faol munosabatlar, hamkorlik, kooperatsiya orqali tashkil etishni nazarda tutadi. Bu tamoyilni amalga oshirish ijobiy ta'sir qo'rsatadigan emotsional va tegishli ta'lim muhitini yaratishni, barcha ta'lim jarayoni ishtirokchilarini o'zaro faol muloqotini boshqarishni nazarda tutadi, bunda nafaqat andragog-ta'lim beruvchining bilimi va mahorati balki ta'lim oluvchilarning tajribasi va bilimi muhimdir.

Andragogik yondashuvga asoslangan malaka oshirish jarayonida *pedagoglarga fasilitatsiya orqali qo'llab-quvvatlash tamoyili*. Bu tamoyilni amalga oshirish mustaqil, ongli o'qish, pedagoglarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini faollashtirish, ularga erkinlik va mas'uliyatni oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni o'z ichiga oladi. Qulay psixologik muhitni yaratish andragog-ta'lim beruvchilarning psixologik munosabatlarni fasilitatsiyalashlari (osonlashtirish) orqali erishiladi.

Bu munosabatlarga muvofiqlik (samimiylik, haqiqiylik), so'zsiz ijobiy qabul qilish va empatik tushunish kiradi.

Uyg'unlik bizning ichki holatimizda sodir bo'ladi va his-tuyg'ular va tajribalar bizning ongimiz tomonidan aniq aks ettirilgan xatti-harakatimizda ifodalanadi. "Ijobiy qabul qilish" har bir malaka oshiruvchi pedagogning qadriyatini, uning kompetentlik darajasini, rivojlanish zonasini aks ettiradi. Empatik tushunish bu - kattalar bilan ishlashning guruhiiy shakllaridagi muloqot qilish usuli hisoblanadi.

Refleksivlik tamoyili. Bu tamoyilni amalga oshirish o'quv jarayoniga refleksiv bog'lanishni joriy etishi lozim bo'lgan, pedagogning o'z tajribasini anglashi, kasbiy faoliyatning muhim jihatlarini aniqlashni, kasbiy qiyinchilik, kasbiy o'sishni nazarda tutadi.

Andragogik yondashuv asosida tashkil etilgan MTT pedagoglarining malaka oshirishini takomillashtirishda andragogik qo'llab-quvvatlash modeli quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

1. Pedagoglarning muammolari, kasbiy qiyinchiliklarni diagnostik majmuini (so‘rovnoma, test, suhbat, fidbek, qayta aloqa o‘rnatish metodikalari yordamidagi ekspress diagnostika).
2. Malaka oshirishning optimal shakl va usullarini tanlash.
3. Kasbiy-shaxsiy rivojlanish va mustaqil o‘qishning individual dasturini tuzish.
4. Pedagoglarning malaka oshirishdan keyingi faoliyatini tyutorlik va metodik ta‘minoti.

Kutilayotgan natijalar o‘z ichiga MTT pedagoglarining malaka oshirish jarayonini andragogik va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yondashuvlar asosida takomillashtirishga qaratilgan amallarni qamrab olgan, xususan, MTT pedagoglarini kasbiy-shaxsiy o‘sishi, ularning ta‘lim tashabbusi, faollik ko‘rsatish, mustaqil maqsad qo‘yish, o‘z yo‘lini belgilash, mustaqil o‘qib bilim orttirishga intilishlari va ijodiy faollik qo‘rsatishlari kabilardir.

MTT pedagoglari uchun malaka oshirishning va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yondashuvlar asosida tashkil etiladigan shakllarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Bu borada O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunining yangi tahririda (2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son) ta‘lim olish shakllariga bir qator yangiliklar kiritildi. Jumladan, unda belgilangan masofaviy ta‘lim haqidagi qoidalar o‘quv rejaları va o‘quv dasturlariga muvofiq ta‘lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko‘nikmalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda internet jahon axborot tarmog‘idan foydalangan holda masofadan turib olishga qaratilgan.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish jarayonini andragogik qo‘llab-quvvatlash (hamrohlik) modeliga asoslangan holda takomillashtirish maktabgacha ta‘lim tizimini sifat jihatdan yangilash, transformatsiyalashni jadallashtirish uchun muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2020
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarda yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-68-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 2022.
3. Исхакова М.Р. Методика построения процесса повышения квалификации на основе андрогогического подхода / Методическое пособие, Ташкент, 2021, стр 70
4. Isxakova M.R. “Maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy kompetensiyasi va kreativligini oshirish” qisqa muddatli o‘quv kursi (MTT pedagoglari uchun)/ “Interfaol texnologiyalar orqali kasbiy kompetentlikni oshirish” mavzusi bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmuasi/ Toshkent 2021
5. Isxakova M.R. Andragogik ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish. Maxsus kurs dasturi (Trener kitobi, mustaqil mutoala materiallari, tarqatma materiallar jamlanmasi)/ Toshkent 2021
6. Ноулз М.Ш. Современная практика образования взрослых, 1970 г.
7. M.Mirsoliyeva Andragogikaning taraqqiyot yo‘nalishlari. Zamonaviy ta‘lim. 2016.11